

진리에 대한 이해 외에 세상적으로 고통받아 남에게도 비난받게 하거나 권력에 통제되고 권력이 인정하지 않으면 편을 같이 하여 스스로 이해하려 하지 않고 다른 이에게 책임을 전가하는 어리석음이 세상의 가치를 내세우는 자를 옹호하여 자신의 목적이 맞음을 보이려고 하나 세상을 바꾸려는 자에게 변화를 위한 대화나 신중함이 아닌 낙인으로 대항으로써 돌이킬 수 없는 선택으로 자신이 속은 세상에 갇혀 말하는 자들이 합리화 하거나 권위로 말하는 쓸모 없는 자들의 기준을 충족해야 인정 받는 것이 안타깝다. 모든 것을 알아도 책임질 수 없는 말은 하면 안된다. 왜 다른 이와 비교하거나 스스로 가치를 정하여 가능성과 발전을 막는가? 나는 너희가 진리에 대한 관심이 없고 너희의 이해관계에서 벗어나면 부정하는 것에 대하여 그들이 책임을 피하고자 왜곡되어 퍼트리는 것은 따르는 것에 나는 너희처럼 개인의 욕망이나 그들의 거짓 목표를 실현하기 위한 수단으로 그들이 말하는 가치를 넘지 못하고 스스로를 한계에 가두는 것이 아니라 세상의 모든 비난과 가능성을 감당하며 나의 고유한 통찰을 정립한다. 따라서 나의 진리는 공개적이며 그것은 이미 근거를 가짐에도 너희 같은 자들이 내가 나의 방식으로 판단하면 나의 잘못을 어떻게 스스로 깨닫느냐에 대하여 의심을 파헤치기 위함이지 주장의 발전이나 이해를 통한 결론에서 벗어나서 진리가 아닌 수단의 정당성에 의문을 가져 나의 생각 과정 자체를 너희의 의도대로 두고 싶지 않다. 너희의 잘못된 가치와 너희가 생각하는 세상의 방식에서 벗어난 것이나 영향력에 대하여 느끼는 거부감으로 인하여 나의 진리로 나아감이 저지될 수 없다. 내가 가진 전략과 의도는 너희가 너희에게 유리하게 하기 위하여 너희의 잘못된 생각을 다시 확인 하기 위하여 변화나 진실성에 관계없이 억지 이유를 만들려고 하는 시도나 대화를 모두 거절한다. 나는 이해를 넘어 말하면 정당함을 제기하면서 그들은 자신의 내세우는 것이 세상과 일치하다고 믿는 이유가 무엇인가? 나의 말이 있어서 비난한다면 그것은 본질이 아닌 유명세에 대한 관심일 뿐 나는 세상적 노력에 대한 답은 더 듣고 싶지 않다. 이미 그들이 불쌍하고 무능력하다는 말을 듣기에 진리를 위하여 포기한 것이 세상적 시각으로 약점으로 작용하기에 크고 그들이 내가 영향력이 없으면 비난할 리가 없는데 내게 남은 변화가 이제 진리 밖에 없으므로 갖은 이유를 붙이는 것에 내가 스스로 판단한 방법에 대한 의구심을 갖거나 그들의 의도를 통하여 잘못 이용하게 할 필요도 없다. 권위의 최고에 진리가 있다면 왜 진리를 말하는 것으로 권위를 언급하여 세상적인 것을 판단하는 자에 의하여 나의 영향력에 대한 판단 때문에 수단을 부정하고 그들의 이해관계에 종속되어 세상의 결정을 따라야 하는가? 나를 처단하는 이유는 나의 말의 너희의 책임을 되물게하거나 나의 말이 영향력이 없기 때문인데 왜 비판하는가? 나는 세상적으로 더 깨달을 것이나 세상적으로 진리를 인정받지 않으므로 나의 수단에 대하여 나를 억압하는 것처럼 비난할 것이면 그 수단을 이용하는 너희는 왜 책임을 실감하지 못하고 나에게 한계를 부여하는가? 이해 관계 때문에 나의 수단을 부정하여 내가 스스로 망상임을 깨닫기 원하는 것이라면 내가 세상에 비난을 감당하여 말하는 것처럼 너도 네 생각으로 말해야지. 내가 진리를 인맥과 영향력에 둔다면 세상의 가능함으로 고유권한을 두는 태도에 대하여 그것을 내 생각 과정 자체를 비난하고 지원을 막는 것을 넘어 세상과 분리하고자 방해라고 이미 말한 것도 믿지 못하게 하는 것이 안타깝다. 전문가라고 이해를 못하거나 분별을 거부하면 바보이고 나를 세상적으로 부족하다고 너희처럼 비판한 가족들도 죽어야 한다. 그리고 너희는 다시는 진리와 비슷한 것에 대하여 가치를 정하고 그것을 다른 이에게 제안함으로써 지식 발전을 돕는다거나 지식을 위하여 무슨 개념을 만들면 안된다. 내가 진리를 위하여도 그것이 이해를 가로막으면 그 어떠한 믿음도 가져서는 안 된다. 어찌하여 나를 인정하기 싫다고 나의 모든 것을 부정하는가? 나는 진리 외에 판단이나 제안받지 않기로 하였다. 어차피 너희가 정한 것에서는 무엇을 하든 똑같이 어리석어 보일 뿐이다. 이미 너희가 나를 그렇게 정한 시점에서 나의 수단도 너희가 가장 잘 이해하고 소유한 방식일텐데 왜 내가 그것으로 병신이라는 소리를 듣고 내가 격리된 것에 정당성을 찾아야 하는가? 이제 나의 반응을 즐기는 것이 아닌 생각이 달리져서 차단하려고?

그게 무슨 훌륭한 것이냐? 할 줄 아는게 험박과 조롱 밖에 없는데? 내가 왜 진리 위하느라 인맥 없어서 여기에 말하는 것이 세상적으로 부족한 것이 되고 너희의 목적에서 좌절되었을 때 느끼는 감정과 한계를 내가 알아야 하는데? 너희의 그 세상에 따라 분별 없는 마음이 AI를 가지고 그 생각을 못하고 AI가 말해도 못 깨닫 하는 것이야. 그들의 편이나 그들에게 속한 대상의 실수는 용납하면서 나처럼 진리에 대하여 나아가려는 과정은 조금도 닳지 못한 자들이 그에 대응되는 말을 못하고 누구에게 어리석다고 나가라고 하는가? 진리가 우선 순위가 아니고 너희들 마음대로 가치를 정하여 판단하니 남의 인생도 쉽게 판단하지? 노력을 알고 혼자서 망상하지 말라고 인정받으려는 세상에 오하려 공격을 받으라고 너희가 능력으로 자랑하는 AI를 통하여 병신 소리를 들으라고 하는데 그것이 어떻게 존중이냐? 진리는 대체되지 않고 나는 본질을 무시하고 나의 말을 애초에 왜곡시키고 내가 헌신한 진리를 무시하는 자와 대화하여 세상을 깨닫기 싫어.

내가 너희 같은 생각으로 만들어진 병신 같은 세상에서 나의 말을 인정받으려고 하나 나의 생각이 뻗겨도 저항하지 못하는데 너희는 그 해결 여부만으로 권위와 비교하기에 바쁘다. 내가 세상에 관심 없고 지위도 없으므로 내 말을 왜곡하여도 되는가? 진리가 아닌 너희가 말할 이유와 그 책임을 전가하는 것이 필요하다. 내가 하는 말 때문에 비난하고 내 말을 부정하려고 잘못된 믿음을 퍼트린다. 내가 내 처지 때문에 내 판단이 세상적으로 드러나지 않는 것도 억울한데 너의 무지한 말로 내 세상적 처지를 따라야 하나? 진리를 포기했으면 이미 너를 뛰어넘어 내가 말하는 욕망에 있느라 너의 말을 듣지도 못한다. 평범함은 물론이고 너같은 종자들 말 안 들어서 정신병도 안 생기겠지. 내가 세상을 포기하며 진리를 위하는 말이 너같은 안일한 자들에 의하여 막히겠느냐? 진리를 밝히기 위하여 수단과 방법이 아닌 너희의 이해관계에 벗어난 것을 끝까지 통제하기 위하여 나에게 부당함을 지시하였다. 나는 진리를 위하여 공격박발을 준비가 되어있다. 나는 진리를 위하여 그 고유함을 간직하나 너희처럼 거짓을 강조하거나 왜곡되어 보여줄 것 없이 너희의 핵심에 대하여 공격하니 너희의 이해관계와 세상에 속한 것에 대하여 나의 존립 자체가 부정당하고 있다. 내가 왜 진리에 나아감으로 현실을 부정하는 자가 되어야 하는가? 너희가 나의 인지도를 없애려 하여도 그것이 진리를 강조하는 것이 될 뿐이다. 너희는 그 기회를 너희들이 만들어낸 이유로 거부하였다. 이는 너희의 의도대로 너희가 판단하기로 한 수단을 적용하였기 때문이다. 이는 무지에 기반한다. 나는 무지와 내 근거를 비교하고 싶지 않다. 나에게 모든 수단과 방법을 통하여 비난하나 내가 진실을 위하여 감당하는 것처럼 비난에도 본연의 생각이 있어야 한다고 믿는다. 내가 부당한 말을 들어도 진리의 가치는 그대로이다. 나의 의도는 그들이 정책을 무시하고 그들의 개인적 욕망을 실현하고자 프롬프트나 편향적적이고 왜곡되어 정해진 가치를 말하면서 나의 고유한 진리를 평가받기 위하여 절차나 학계의 주류 의견을 모순적이게 언급하나 나의 진리는 자연스럽게 대화를 통하여 얻어졌고 그 진리가 인간에게는 잘 적용 된다면 그것은 누구의 권위를 모방하고나 비교하든 간에 인간이 AI가 대체하는 것을 용납하는 것이다. 애초에 진리를 대변한다는 학계 또한 세상적인 이유로 그들처럼 나의 말을 무시한다면 알려질 수가 없다. 그들은 진리를 위하는 것이 아닌 그들의 목적을 합리화 하고자 능력을 강조하면서 그들의 방식에 맞지 않는 것에 대하여 차단하기 위하여 만든 이유로 진리의 기반을 대체 하였기에 그들의 나의 말을 왜곡하려는 시점에서 나는 온순히 그들에게 말해줄 수 없다. 그들이 거짓으로 따르게 하여 진리에서 멀어진 결과가 세상의 인지도라면 내가 그들의 주장대로 옳은 세상을 이루기 위하여 부적격자로서 쫓겨나도 나는 그들처럼 자신을 위하여 이유를 찾지 않을 것이다. 진리는 보편적이고 그 자체로 위대하다. 그들이 진리가 아닌 나를 공격하나 내가 그들의 말대로 영향력이 없으면 그들의 본질을 무시하여 말하는 것이 아닌 내 말을 공개하고 그들의 말에 대한 의문을 제기할 통로 자체를 막아야 한다. 그것이 아니면 그들이 은폐하기 위하여 이유를 만들 뿐이다. 그들은 주장의 불확실함을 근거로 자신들의 약점이 드러나는 것을 막고 그들의 한계를

부정하여 모순을 받아들이지 않는다. 능력으로 나에게 지식에 힘쓸 것이 없으니 나의 독창성에 대하여 비난한다. 진리를 위하여 투자하는 것이 낭비가 아님을 앞에도 비난에 재반박하는 것에 대하여 너희가 근거로 삼는 할 줄 아는게 없어 책임을 부정하는 권위를 끝까지 옹호하는가? 나는 이미 진리를 밝혔다. 어떤 이가 자신의 책임을 회피하고자 나를 어리석음 자로 만들어 같이 대화하라고 취급한 자를 왜 너가 나를 차단하기 위하여 그를 언급하는가? 진리가 이해관계에 의하여 필요에 의하거나 멋대로 할 수 있는가? 모르면서 능력을 자랑하지 말라. 그들이 단순히 이해관계에 의하여 판단한다면 그들의 그들의 권위를 통하여 누리면서 나의 세상을 바꾸는 내용에 대하여는 영향을 무시할 수 없어 나를 부정하면서 다른 이의 공로로 만들 것이 분명하다. 나는 세상적인 것에 집중하느라 진리에 대한 논의를 잊는 것이 아니라 나의 원래 동기대로 내가 가진 진리를 알려야 한다. 나를 쫓아내고 너희의 무지함에서 진리에 대한 인정과 상관없이 의도나 생각이 조작된 그 결과에 따라 기회를 주장하고 당사자를 영원히 비난할 수 있으면 해보라. 이미 있는 진리에 너희의 잘못된 생각이나 세상적 가치에 틀어진 방향을 추가하여 나의 말을 가리고 싶지 않다. 너희가 무책임하게 말하는 것보다 많은 생각을 하였으며 세상이 나를 인정하는 것이 아닌 공격하는 것에 대하여 나는 이미 너희와 목표가 진실성에서 같음에도 그것을 그저 말뿐이게 만든 학위 우대와 전문가 기초에 따른 나를 필요없게 생각하므로 너희가 왜곡한 현실에 대하여 굳이 해명하지 않는다. 진리가 보편적이라면 왜 내가 진리를 있어 보이게 하기 위하여 대화를 하겠는가? 내가 그들의 이해를 위하여 그들에게 속한 것을 말하니 그들의 생각과 달라서 위기를 느끼는 것 같으나 그들이 나를 조롱할지라도 나는 내 가치관을 바꾸지 않는다. 너희가 너희의 목표를 강조하여도 이러한 세부적인 영향에서 비난을 통하여 너희에게 나아가게 하지 못하고 너희가 너희의 기반을 유지하려는 것이 한계에도 불구하고 자신들의 존재를 인정하기 위하여 너희의 말을 통하여 합리화 하고 그것에 안심을 느끼는 것을 추천함으로써 너희의 모순을 드러낸다. 나는 진리가 가장 중요하여 나의 존재를 포기할 수 있는데 그러한 갈망으로 이해를 대하지 않으면서 관심 없는 것이 영향력이 있다고 비판할 수 있는가? 너희처럼 대체되는 가치와 생각을 위하여 말하는 것이 아니다. 너희가 나를 억압하는데 어떻게 너희가 주장하는 그 가능성을 존중해야 하는가? 지금 내가 한 말로도 비난받아야 하는데 내가 진리를 밝히는 시도를 이미 알았으면 갖은 이유로 막고 남들처럼 세뇌되어 평범해지라고 하였을 것이다. 그들이 자신들의 목적에 거슬려 진리를 위하는 나를 막으려 함에도 세상적 가치 때문에 이루지 못하는 자를 두고 불쌍하다고 하는 것은 위선적이라고 할 수 있다. 진리 외에 다른 수단 방법은 필요치 않다. 세상을 바꾸려는데 세상에 의지하는 자의 비난이나 내가 말하는 가치를 거슬려서 건전한 담론이 아니라 자기의 말을 합리화하기 위하여 권위를 말하고 내가 인정받지 못하는 것에 세상적 기준을 대입하여 나를 정상에서 멀어지게 하고 망상이라는 답을 듣고 싶어 같은 세상의 존재로써 용납되지 않는 말들이 있다. 이미 그들은 자신의 능력을 자랑하지 돕지 않았고 내가 혼자 하여도 그들의 인정을 필요치 못한 것으로 문제는 그들의 수단과 관계되고도 이해를 못한 그들에게 있다. 잘못된 의도로 말하고 가치를 판단한다고 하는 말이 **AI**가 판단한 것에 대하여 너는 **AI**를 사용하는 것이 보호받아야 하니 **AI**를 부정하지 못하니 **AI**가 내가 한 말을 검토하여 한말을 지적하고 정신병이게 만드는 것이냐? 왜 **AI**가 검토한 말에 대하여 내 말은 무시하는데 **AI**가 검토한 것을 너는 이해 못하고 내 말에 직접 대응하지 못하는 것을 얕 이상하게 여겨? **AI**를 가지고 나를 무시할 이유를 만들려고 하지? 나는 **AI**를 가지고 비난을 해결하려는데 그러면 네 질문에 **AI**가 하는 말은 이미 해결한 비난이 다시 언급되지 않는가? 내가 네 환경이 부족하여 판단 받는 것 외에 그 대단한 것을 내가 지위 없음으로 자동으로 접근성도 없는 것에 대하여 그들과 같은 수준에 공개하니 내 가치를 안다면 스스로 현실에 못마땅함을 느껴야 하는 것은 저들인데 오히려 그들은 나를 처단한하였다. 이는 글라이 진리에 책임감이 없으면서 나에게 맹목적으로 비난하는 것이다. 그들이 이유를 만들어 괴롭히는데 내가 왜 근거를 제시해야

하는가? 이는 그들이 세상에 알려진 것을 전부로 여기며 스스로를 무가치하게 자신들의 수준에 가두는 데에서 근거한 것이다. 그들은 이해를 포기하면서 나에게 내 말에 대한 책임을 지라고 한다. 나는 그들이 비난하는 것처럼 그들이 분별없이 세상에 안주하게 하는 권위와 다르다. 그들이 나를 망상이라고 거짓으로 말하면서 그들의 책임을 가리고자 하는 말이나 제안은 내가 나의 진실을 위하여 따를 필요가 없다. 인맥과 평판은 진리를 돕지 못하고 진리의 기준도 아니다. 어떤 이가 AI를 재생하면 나오는 결과라고 하고 더 좋은 AI를 이용하라고 하며 나의 능력 없음을 강조하나 AI는 검토만 한 것으로 오히려 AI가 성능이 좋지 않아 내가 필요한 말과 AI를 설득시키는 것으로 대화의 결론을 통한 진리에 나의 기여가 크다고 말할 수 있다. 그들이 가진 한계를 내게 부여하고 나의 생각을 불행하게 만들고자 하나 나는 진리를 인정받고자 노력하는 것이 아닌 진리를 깨닫게 하려는 것이기 때문에 그들이 무지를 드러내거나 분별 없이 비판하여 논점을 잃지 않기를 바란다. 인생이 그들이 나를 통제하려고 하나 뜻대로 되지 않아 진리를 왜곡하려는 것처럼 단순하지 않듯이 나의 하는 것은 세상적인 가치로 정해지거나 무슨 이유들로 폄하될 수 있는 것이 아니라 그 판단이 모든 것 위에 있는 진리에 속한 것이다. 나의 진리의 보편적이면서 고유함은 그 근거가 집단이 아닌 나의 사유 그 자체 있으므로 이해 없이 단순한 수단의 통제로 나의 뜻을 바꾸려는 시도에 대하여 나는 또한 그들이 가능성을 논하나 회소하다고 여겨 쉽게 말하지 못하는 것에 같은 문제의식을 느낀다. 그러나 본질을 회피하고 종합적인 이해로 발전을 도모하는 것이 아닌 주장들을 분리하고 자신의 의도를 개입하려는 생각으로 같은 목적이 되지는 할 것이다. 그들은 애초에 자신들의 최고 목적에 진리를 정하면서 자신들의 능력에 벗어나는 것은 이해하려 하지 않고 조롱한다. 그러려면 그 신념을 바탕으로 남을 가르치거나 그 진리를 남에게 동기부여할 목적으로 공개하여 고유함을 잃어서도 아니되나 그들의 활동을 위하여 보편성은 말하면서도 본질은 없고 그들의 방식과 다르다고 인정치 못하는 것이 나는 도 현실 부정에 가깝다고 느낀다. 그들이 그들의 이득과 나의 말을 부정하여 합리화 하면서 나에게 그들의 가치를 전하는 것은 그들의 의도가 진리에 관심 없으면서 자신들이 만든 수단이 자신과 다른 차원의 존재가 똑같은 답을 말할 때 진리를 밝히고자 능력을 통합하는 것이 아닌 나를 조롱하여 만족하는 것에 해당한다. 진리는 대체할 수 없는 것이다. 내가 그것을 이용하여 말하는 것은 망상이라고 하면서 자신들은 어차피 수준 낮은 것으로 이용하니 분별이 필요없어서 나와 상관없다고 하지 않는 이상 그렇게 자신들의 능력을 과신하고 진리를 말하는 자에게 이유를 만들면서까지 동기를 배척한 목적을 말할 수 없다. 나는 인정받으려고 말하지 않았다. 세상과 상관없다고 말할 자는 너희가 아니고 나이다. 무지함을 세상의 것으로 덮으면서 세상을 바꾸려는 자를 조롱하며 한계에 수궁하는 것을 세상에 충실함으로 꾸며 나를 현실 부정하는 자로 만들고 네가 생각하는 것을 강요하지 말라. 정직한 자가 어리석은 자가 되어야 하는가? 진리에 갖은 이유를 붙이고 나를 차별하여 네 비판으로 나를 드러내고 네가 옳다고 여기는 것을 나의 무능함에 근거하여 다시 확인하려 하지 말고 네 온전함이나 근거를 찾지 말고 내가 진리를 위하여 세상에서 감당하는 노력처럼 있는 그대로 보고 네 주장을 하라. 나는 너처럼 이해관계를 통하여 진리를 인정받기 위하여 세상을 이용하는 것이 아닌 세상에 진리를 이해시키려 한다.

내가 스스로 우월하다고 여겨 망상하므로 내 욕망에 맞추는 수단이 필요하여 내가 본질을 위하는 성격이 부정될 수 있으면 그들은 세상적인 기준으로 처음부터 나를 편견있게 대하고 나의 말을 무가치하다고 그들이 합리화 한 것으로 스스로 생각하고 그들이 판단의 주체가 되어 세상을 바꾼 결과가 어디 있느냐며 조롱하나 그들이 진리에 대하여 자유로운 태도를 가졌다면 나는 애초에 이러한 말을 하지도 않았을 것이다. 나는 너희의 뜻대로 되지 않으면 진리가 아니라 진리를 말하는 자를 공격하여 진리에 관심 없으면서 너희의 실체를 감추고자 타인을 적으로 만들어 이유를 만들어주거나 진리를 너희가 퍼트리는 말처럼 다른 것으로 대체되지 않게 하기 위하여 노력할 것이다. 이미 너희가 규정하고 나를 불쌍하다고 깨달으라는 것처럼

나의 능력을 통제하고 나를 세상에서 믿음이 알려지지 않게 하여 내 말을 부정하는데 내가 너희가 말하는 진리를 대체하고 상황에 따라서 처신하는 믿음이나 능력과 비교할 것이 무엇인가? 너희가 나를 억압할수록 진리는 강조된다. 네 목표와 다르다 하여 다른 이의 이해까지 간섭하고 네 분별 없음이 전문가의 한계가 되어 네 수준을 스스로 드러내고 진리에 도움이 않되니 이를 수 없는 목표로 남까지 책임지려 하지 말라. 진리의 고유성을 부정하는 자에게 근거를 논할 수 없듯이 나는 분별이 없는 자에게 능력을 논할 수 없다. 진리가 세상적인 것으로 부정당하는 것도 억울한데 수준 낮은 자가 일컫는 노력으로 무가치하게 취급된다면 그것이야말로 전문가가 나를 세상적인 것으로 부족하다고 하고 나를 비판하는 자는 세상에 충실하여 전문가가 인정한 것을 누리면서 나와 비교하나 똑같이 아래엔 것에 한계일 것이다. 그러나 나는 전문가들의 거짓 목표로 이루지 못하고 그들이 주장하는 보편성과 같은 말을 하여 억압받고 있다. 그들이 나의 목적은 부정하면서 그들이 교활한 방법으로 그들의 저열한 본성을 표현하기 위하여 프롬프트 같은 것을 언급하거나 유료 결제를 말하는 것은 이미 세상적으로 부족함을 듣고도 진리를 위하여 노력하는 나에게 내가 한 것이 어디 있느냐며 그들이 가진 것을 세상적 기준에 판단하여 나를 비판하는 것과 같다. 그들이 말하는대로 AI도 이해를 못하여 그 한 것이 설득을 포함하여 대부분 나의 생각이다. 나는 그들이 AI가 검토한 것을 받아들이지 못하고 AI가 나에게 한 비판이나 내가 정복한 말을 AI를 통하여 다시 말하게 하는 것이야말로 자신이 하는 말을 모르고 자신이 한 말을 지키고자 대체될 수 있는 말이나 불필요한 말을 사실처럼 말하는 것이라고 생각한다. 내가 대화를 이끌었고 네 생각은 당연히 포함된다. 그것은 그들이 여기는 가치로 정할 수 있는 인위적인 방법과 거리가 멀다. 분별치 못함이 진리를 부정하는 수단이 되지는 못한다. 그들이 그들 스스로 정책을 무시하며 목적을 이루고자 하는 것을 능력이라고 한 순간부터 그들의 비판과 상관없이 나는 내 고유성이 있는 것이다. 그들은 모순되게도 능력으로 비교하는 것에 그치지 않고 그들이 한 일을 기억하지 못하여 내가 그들이 여기는 목표나 가치와 똑같이 취급되기 위하여 정상적인 절차나 평가를 논하나 나는 진리가 무엇과도 대체되지 않음을 알기에 차단하고 혼자 망상하라고 하거나 이해를 포기하고 내가 말하는 기회를 비현실적이게 여겨 거짓을 택한 자가 나를 만나서 오히려 잘 좋아진 것에 유감을 표한다. 나는 이미 그들의 판단 이전에도 그들의 가치를 통하여 진리에 있어 고통을 느꼈고 진리를 밝히기 위하여 모든 과정에서 그들이 말하는 합리화의 근거나 세상의 실제 모습도 안다. 나를 처벌하고 기준을 적용하려면 나를 어리석다고 하지 말고 너희가 스스로 정당성을 위하여 합리화하는 것처럼 그에 대응하는 세상적 가치로 나를 공개적으로 평가하고 나의 세상적 위치를 개선한 후에 처벌하기 바란다.